

УДК 34:31

DOI: 10.12737/jrl.2021.105

Дисбаланс количественного соотношения юридических исследований: причины и следствия

В. А. Болдырев

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, vabold@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

Аннотация. Современное наблюдение за практикой применения норм частного права осуществляется с малопродуктивного ракурса. Исследователями не столько выявляются объективные закономерности правоприменения, сколько формулируется свое субъективное мнение о них. Примерами (частыми случаями) подменяется глубокая аналитическая работа.

Цель исследования — определить причины неодинаковой частоты использования статистических методов для разных специальностей.

Методы исследования: формально-логические, статистические, сравнительный. Предлагается индекс объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях. Демонстрируется соотношение индексов для наиболее популярных научных специальностей.

Вывод: избрание конкретным исследователем статистических методов ведения научной работы детерминировано двумя основными количественными параметрами ведения исследовательской работы всем научным сообществом по соответствующей специальности: а) шириной сектора анализируемой правовой действительности, в том числе объемом законодательства, регулирующего общественные отношения; б) количеством работающих в соответствующей сфере исследователей. Увеличение набора на обучение в аспирантуры и докторантуры по юридическим научным специальностям, не относящимся к криминальному циклу, т. е. смещение приоритетов в исследованиях, будет иметь закономерным следствием гуманизацию общества, права и правоприменения. Приложение минимальных усилий для воздействия на общество в период обучения специалистов, предшествующего определению границ научного сообщества по формальному критерию (присуждению ученых степеней), способно принести на значительной, но обозримой дистанции времени большой позитивный эффект. Предлагается стимулировать применение статистических методов при ведении юридических исследований за счет уточнения формул специальностей и областей исследования в паспортах научных специальностей.

Ключевые слова: гуманизация права, гражданское право, уголовное право, уголовный процесс, правовая статистика, статистические методы, научная специальность, рубрикатор, большие данные

Для цитирования. Болдырев В. А. Дисбаланс количественного соотношения юридических исследований: причины и следствия // Журнал российского права. 2021. Т. 25. № 8. С. 140—155. DOI: 10.12737/jrl.2021.105

The Imbalance of the Quantitative Ratio of Legal Research: Causes and Consequences

Vladimir A. Boldyrev

Perm State National Research University, Perm, Russia, vabold@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

Abstract. Modern observation of the practice of applying the norms of private law is carried out from an unproductive angle. Researchers do not so much identify objective patterns of law enforcement, as they formulate their subjective opinion about them. Examples (frequent cases) are substituted for deep analytical work.

The purpose of the study is to determine the reasons for the different frequency of using statistical methods for different specialties.

Research methods: formal-logical, statistical, comparative. An index of the objective conditionality of the use of statistical methods in legal research is proposed. The ratio of indices for the most popular scientific specialties is demonstrated.

Conclusion: the choice of statistical methods of conducting scientific work by a particular researcher is determined by two main quantitative parameters of conducting research work by the entire scientific community in the relevant specialty: a) the breadth of the sector of the analyzed legal reality, including the volume of legislation regulating public relations; b) the number of researchers working in the relevant field. Increase in enrollment for postgraduate and doctoral studies in legal scientific specialties that are not related to the criminal cycle, i.e., shifting priorities in research will have a natural consequence of the humanization of society, law and law enforcement. The application of minimal efforts to influence society during the period of training of specialists, which precedes the definition of the boundaries of the scientific community according to a formal criterion (awarding academic degrees), can bring a great positive effect for a significant, but foreseeable distance of time. A proposal is made to stimulate the use of statistical methods in conducting legal research by clarifying the formulas of specialties and areas of research in the passports of scientific specialties.

Keywords: humanization of law, civil law, criminal law, criminal procedure, legal statistics, statistical methods, scientific specialty, rubricator, big data

For citation. Boldyrev V. A. The Imbalance of the Quantitative Ratio of Legal Research: Causes and Consequences. *Journal of Russian Law*, 2021, vol. 25, no. 8, pp. 140—155. (In Russ.) DOI: 10.12737/jrl.2021.105

1. Сбор и анализ эмпирического материала — обязательный этап большинства исследований, итогом которых является кандидатская или докторская диссертация. Однако в области юриспруденции исследование статистических закономерностей образует стержень работы далеко не так часто, как этого можно было бы ожидать в эру больших данных. Количество диссертаций, написанных юристами в постсоветский период и содержащих слово «статистика» в названии, составляет единицы¹.

¹ См.: Павлодский Е. А. Проблемы теории и методологии гражданско-правовой статистики и ее значение для совершенствования законодательства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1990. 29 с.; Савюк Л. К. Основы теории и методологии правовой статистики: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999. 59 с.; Шиханов В. Н. Достоверность уголовной статистики в системе контроля преступности (по материалам Иркутской области): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,

Наблюдение за практикой применения норм частного права сегодня чаще всего осуществляется с довольно слабого, малопродуктивного ракурса. Диссертанты нередко подтверждают или опровергают тем или иным случаем или набором кейсов свою идею, имеющую действительную или мнимую научную ценность. Нередко изучение широкой группы дел становится фундаментом для глубоких научных выводов, изменения первоначальных воззрений диссертанта или предложения новых гипотез, однако и в этих случаях наблюдения авторов не имеют характер статистических. По сути, исследователем не столько выявляются объективные закономерности правоприменения, сколько формулируется свое субъективное мнение о них, а затем транслируется окру-

2006. 33 с.; Андрюшечкина И. Н. Организация ведения судебной статистики судов общей юрисдикции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 339 с.

жающим как истина без серьезной проверки.

Причиной сложившегося положения дел не может считаться отсутствие в паспортах специальностей² для юридических наук указания на статистические методы исследования. Оказывая существенное влияние на ход и результат подготовки диссертационных исследований, названные официальные документы не исключают применения статистических методов, содержат оговорку о возможности использовать «другие исследовательские средства современной социогуманитаристики». Подход разработчиков паспортов к описанию методов не стимулировал, но и не препятствовал выбору статистических методов при ведении исследований в области права.

2. Утверждение о недостаточном использовании в частном праве общенаучных³ статистических методов — методов описания и изучения массовых явлений, допускающих количественное выражение, требует не просто провозглашения с указанием на его очевидность, а прямых доказательств данного обстоятельства. Желательно, чтобы доказательства могли быть проверены любым специалистом, а субъективный фактор имел минимальное влияние на ход и результат работы.

Сбор приведенной ниже информации осуществлялся автором с использованием поисковой системы и базы данных Научной электронной библиотеки «eLibrary.ru»⁴ (далее — НЭБ). При этом в поисковых полях

указывалась следующая информация:

- 1) «что искать»: «статистика»;
- 2) «где искать»: в названии публикации; в аннотации; в ключевых словах;
- 3) «тип публикации»: статьи в журналах; диссертации; книги; отчеты; материалы конференций; патенты; депонированные рукописи;
- 4) «параметры»: искать с учетом морфологии.

Поиск в НЭБ осуществлялся 19 сентября 2020 г. в источниках, опубликованных в 2018 г. и позднее.

В поле «тематика» последовательно отражались поисковые значения, соответствующие Государственному рубрикатору научно-технической информации (далее также — ГРНТИ) в рамках рубрики с кодом «10.00.00» и названием «Государство и право. Юридические науки».

Учитывая опыт, связанный с работой в составе диссертационных советов, в настоящей статье продемонстрируем различия использования статистических методов в источниках, относящихся к трем научным специальностям, по которым присуждаются ученые степени, а именно: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 — Уголовный процесс. Анализ информации о данных специальностях с учетом значительного числа защищаемых диссертаций (сведения о которых понадобятся нам далее) согласуется с действием закона больших чисел.

Принимая во внимание, что в рамках обозначенных специальностей затрагивается проблематика, которой посвящены публикации из различных тематических рубрик НЭБ, приводим информацию об использованном в проведенном исследовании соответствии тематических рубрик ГРНТИ специальностям официаль-

² URL: <http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/316;jsessionid=brWGJfl+hR- NV+LWwWrzU1he> (дата обращения: 06.11.2020).

³ См.: Кузнецова О. А. Методы научного исследования в цивилистических диссертациях // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 4 (26). С. 261.

⁴ URL: <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>.

Таблица 1

Упоминание слова «статистика» в работах, размещенных в НЭБ

Научная специальность	Общее число работ	Число работ с релевантным словом «статистика»	Доля работ с релевантным словом «статистика»
12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	102 561	625	0,006093934
12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	130 790	2082	0,015918648
12.00.09 — Уголовный процесс	41 879	391	0,009336422

ной номенклатуры научных специальностей⁵.

Научная специальность с шифром 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право — охватывает рубрики ГРНТИ: «Предпринимательское право» (код 10.23.00); «Гражданское право» (код 10.27.00); «Патентное право. Право промышленной собственности» (код 10.35.00); «Авторское право и смежные права» (код 10.41.00); «Наследственное право» (код 10.45.00); «Семейное право» (код 10.47.00); «Международное частное право» (код 10.89.00).

Научная специальность с шифром 12.00.08 — Уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право — охватывает рубрики ГРНТИ: «Уголовное право» (код 10.77.00); «Криминология» (код 10.81.00); «Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария» (код 10.83.00).

Научная специальность с шифром 12.00.09 — Уголовный процесс — соответствует рубрике ГРНТИ «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» (код 10.79.00).

Соответствие рубрик ГРНТИ кодам научных специальностей устанавливалось на основании знаний автора о системе отечественного права.

В ходе исследования были получены данные о частоте упоминания слова «статистика» в научных текстах, соответствующих названным специальностям (см. табл. 1).

Допущение 1. Нами принято допущение, согласно которому использование в опубликованной работе, в частности в названии, аннотации или ключевых словах, термина «статистика» свидетельствует об использовании при ее подготовке статистических методов.

Возможность применения допущения мы подвергли проверке, проанализировав научные статьи с релевантным словом «статистика», размещенные за весь период существования периодического издания «Журнал российского права» в НЭБ. Выбор источника для целей исследования обусловлен занятим им первого места в рейтинге Science Index

⁵ См. приказ Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» (утратил силу согласно приказу Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118. С 17 апреля 2021 г. действует новая номенклатура научных специальностей, в соответствии с которой группа научных специальностей «5.1. Право» теперь включает: «5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки», «5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки», «5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки», «5.1.4. Уголовно-правовые науки» и «5.1.5. Международно-правовые науки». Диссоветы, созданные на момент утверждения новой номенклатуры научных специальностей, продолжают свою работу до 16 октября 2022 г.).

за 2019 г. по тематике «Государство и право. Юридические науки».

Изучение текстов найденных 13 работ позволяет утверждать, что слово «статистика» оказывается релевантным публикации и в том случае, когда автор указывает в аннотации об отсутствии официальной статистической информации, характеризующей изучаемое явление⁶, или говорит о необходимости использовать статистическую информацию для определенных целей, но не использует статистических методов или даже не ссылается на статистическую информацию⁷. Данные обстоятельства не опровергают сделанного допущения, поскольку соответствующие исключения возможны при ведении исследований в рамках любой специальности.

Доля работ, содержащих слово «статистика», по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, составляющая фактически 1,6%, является самой высокой не только в числе названных трех сравниваемых специальностей, но и по всем юридическим специальностям.

Наблюдение первое. При ведении научных исследований по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право — статистические методы используются чаще всего. В сравнении с научными исследованиями по специальности 12.00.08 статистические методы используются при ведении научных исследований: а) по специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семей-

ное право; международное частное право — в 2,61 раза реже; б) по специальности 12.00.09 — Уголовный процесс — в 1,70 раза реже.

Сделанные выводы имеют определенную ценность для организации научной деятельности. За ними закономерно должно следовать предложение «расширить поле» и «увеличить глубину» статистических исследований правовой деятельности по разным научным специальностям. Данный вывод не является новым для правовой науки. Так, К. С. Евсиков считает «целесообразным расширить использование статистических методов в процессе проведения научных исследований в юридической сфере, в частности *повсеместно* (курсив мой. — В. Б.) использовать метод сбора и группировки эмпирических данных»⁸.

Однако важно объяснить причины, по которым статистический инструментарий используется часто именно в научных исследованиях по специальности 12.00.08.

Статистическое исследование дает хорошие результаты только в том случае, когда выполняются два важных условия: 1) область исследования поддается адекватному наблюдению с учетом количества и качества регистрируемых событий; 2) количество исследователей достаточно для точного учета событий и формирования обоснованных выводов.

3. Область наблюдения для наук уголовно-правового цикла значительно меньше, чем для наук цивилистического цикла. Принимать данный тезис на веру опасно, поэтому попытаемся доказать его доступными нам средствами.

Допущение 2. Допустим, что область статистического наблюдения

⁶ См.: Невежина М. В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений // Журнал российского права. 2017. № 4 (244). С. 83; Звягин В. А. О декриминализации изготовления и сбыта холодного оружия // Журнал российского права. 2015. № 3 (219). С. 102.

⁷ См.: Боголюбов С. А. Потенциал экологических норм Конституции России // Журнал российского права. 2018. № 5 (257). С. 16, 24.

⁸ Евсиков К. С. Проблемы использования методов юридической статистики в Российской Федерации // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 1—2. С. 70.

Таблица 2

Соотношение объемов кодексов, регулирующих общественные отношения, исследуемые в рамках научных специальностей

Научная специальность	Объем кодексов в знаках (с пробелами)	Отношение количества знаков в кодексах по наблюдаемой специальности к количеству знаков в кодексах по специальности 12.00.08
12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	2 204 151	1,858648659
12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	1 189 237	1
12.00.09 — Уголовный процесс	970 750	0,818584201

для конкретной научной юридической специальности напрямую связана с количеством правовых норм, регулирующих соответствующие общественные отношения. Чем больше правовых норм регулируют общественные отношения, тем больше соответствующая сфера общественного бытия, а значит, и больше сфера наблюдения, которую следует обозреть ученому.

Практически невозможно сколько-либо точно подсчитать количество правовых норм, приходящихся на ту или иную отрасль права. Это объясняется рядом причин, главной из которых является разное понимание того: а) где начинается и заканчивается одна отрасль права и начинается другая; б) как подсчитывать правила поведения, т. е. нормы — по числу параграфов, статей, пунктов в нормативных правовых актах.

Для целей нашего исследования достаточно приблизительного установления соотношения количества норм различных отраслей права, которое можно подсчитать путем установления отношения количества знаков (с пробелами) в основных — кодифицированных — нормативных правовых актах (см. табл. 2).

Данные о количестве знаков получены с использованием текстового редактора Microsoft Word после сохранения в формате RTF тек-

стов кодифицированных законов в актуальной на 19 сентября 2020 г. редакции, найденных в СПС «КонсультантПлюс»⁹.

Научной специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право — соответствуют кодифицированные нормативные правовые акты: части первая, вторая, третья и четвертая ГК РФ, а также Семейный кодекс РФ; научной специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право — УК РФ и УИК РФ; научной специальности 12.00.09 — Уголовный процесс — УПК РФ.

Наблюдение второе. Области исследований для научных дисциплин, определяемые по объемам кодексов, регулирующих соответствующие общественные отношения, образуют пропорцию к области научного исследования по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право: а) специальность 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право —

⁹ URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=89A1DB6567C785D578FBA8B B89812EE0&req=card&page=inf0> (дата обращения: 19.09.2020).

Таблица 3

Количество объявлений о защите диссертаций по научным специальностям, сделанных в период с 1 января 2018 г. по 19 сентября 2020 г.

Научная специальность	Количество объявлений о защите диссертаций	Отношение количества объявлений по наблюдаемой специальности к числу объявлений по специальности 12.00.08
12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	176	0,785714286
12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	224	1
12.00.09 — Уголовный процесс	134	0,598214286

1,86; б) специальность 12.00.09 — Уголовный процесс — 0,82.

4. Наиболее точный вывод о соотношении ученых, активно работающих по определенным научным специальностям, можно сделать на основании данных о количестве допущенных к защите диссертаций.

Количество объявлений о защите диссертаций по специальностям было установлено при помощи официального сервиса¹⁰ Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ, размещенных в период с 1 января 2018 г. по 19 сентября 2020 г. (см. табл. 3).

Наблюдение третье. Число активных исследователей по любой из юридических специальностей ниже числа исследователей по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и образует отношение для: а) специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право — 0,79; б) специальности 12.00.09 — Уголовный процесс — 0,60.

5. Продемонстрируем, как зависит частота использования статистического метода учеными, работающими в рамках различных научных специальностей, от размера области

исследования и числа активных исследователей.

Эффективное сравнение можно осуществить на основе показателя, который мы предлагаем именовать *индексом объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях* и обозначать латинской буквой “O” (от англ. objective conditionality — объективная обусловленность), выводимого по следующей формуле:

$$O = S \times C / A,$$

где S (англ. statistics — статистика) — доля работ в НЭБ по наблюдаемой научной специальности, содержащих слово «статистика»;

C (англ. code — кодекс) — отношение объема кодексов, регулирующих общественные отношения, исследуемые в рамках наблюдаемой научной специальности, к объему кодексов по дисциплине 12.00.08;

A (англ. author — автор) — отношение количества объявлений о защите диссертаций по наблюдаемой специальности к числу объявлений о защите диссертации по специальности 12.00.08 (см. табл. 4).

Прокомментируем приведенную формулу.

Во-первых, чем больше область исследования, тем меньше вероятность, что диссертант будет вынужден использовать статистические методы. Большой объем наблюдения, особенно в условиях динамично ме-

¹⁰ URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_list (дата обращения: 21.07.2020).

Таблица 4

**Индексы объективной обусловленности применения
статистических методов по научным специальностям**

Научная специальность	Доля работ по специальности с релевантным словом «статистика» (S)	Отношение количества знаков в кодексах по научной специальности к числу знаков в кодексах по специальности 12.00.08 (С)	Отношение количества объявлений по наблюдаемой специальности к числу объявлений по специальности 12.00.08 (А)	Индекс объективной обусловленности применения статистических методов (О)
12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	0,006093934	1,858648659	0,785714286	0,014415524
12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	0,015918648	1	1	0,015918648
12.00.09 — Уголовный процесс	0,009336422	0,818584201	0,598214286	0,012775768

нящегося законодательства, будет приводить к тому, что за рамки догматического и откровенно комментаторского типа исследования большая часть авторов просто не смогут (не успеют) выйти. Выработанные «правила приличия» к объему диссертационного исследования ориентируют любого автора на соответствующий объем. При этом редкий специалист, стремящийся к получению ученой степени, особенно когда мы говорим об основной части работ, т. е. кандидатских диссертациях, будет предпринимать усилия, существенно выходящие за рамки минимально необходимых требований. Если область исследования значительно уже, осуществлять статистическое наблюдение за ней проще. Более того, такое наблюдение в ряде случаев становится абсолютно необходимым, чтобы выйти на заданный объем научного труда без откровенных компиляции или плагиата.

В рамках наук уголовно-правового цикла область исследования

значительно меньше. Отсюда следуют, например, формулируемые молодыми учеными темы кандидатских диссертаций по уголовному праву, связанные с применением мер уголовно-правовой ответственности в отдельных федеральных округах и даже регионах, несмотря на то что принятие уголовно-правовых норм находится в компетенции федеральной власти. Как видится, это надуманные и искусственные формулировки, к которым прибегают с целью создать видимость проведения исследований в новых научных направлениях по темам, являющимся в действительности малозначительными.

Во-вторых, чем больше количество исследователей, занимающихся той или иной проблематикой, тем выше вероятность, что они рано или поздно начнут пристально вглядываться в различные количественные и качественные характеристики явлений, которые могут быть подвергнуты статистиче-

Таблица 5

Соотношение индексов объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях

Научная специальность	Показатель объективной обусловленности применения статистических методов	Отношение наблюдаемого индекса объективной обусловленности к индексу объективной обусловленности по специальности 12.00.08
12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	0,014415524	0,905574624
12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	0,015918648	1
12.00.09 — Уголовный процесс	0,012775768	0,802566178

скому анализу. Большое число исследователей в области уголовного права дает возможность использовать статистические методы чаще, поскольку количество «вглядывающихся» в закономерности оказывается несоизмеримо большим, а значит, и детали данного наблюдения будут четче. В итоге каждый из исследователей свой ракурс наблюдения может преподнести как оригинальный и обоснованный авторский подход, делающий диссертацию подлинно научным трудом.

Наблюдение четвертое. Анализ данных об использовании слова «статистика» в работах, размещенных в НЭБ, с учетом трех наиболее популярных отраслевых научных специальностей (с шифрами 12.00.03, 12.00.08, 12.00.09) позволяет констатировать существование следующей закономерности: применение статистических методов находится в прямой зависимости от количества исследователей, работающих в исследуемой области правовой действительности, и в обратной зависимости от размера области исследования, в том числе объема кодифицированного нормативного материала.

Соотношение индексов объективной обусловленности использования

статистических методов в правовых исследованиях для рассматриваемых научных специальностей, говорящее о незначительной разнице между этими показателями, доказывает, что выбор методов научного исследования, в том числе статистических методов, довольно строго предопределен количественными характеристиками научной работы по специальности в целом: числом исследователей и размером исследуемой области (см. табл. 5).

6. Расчет предложенного в данной работе индекса объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях показывает, что роль условно-субъективного компонента, т. е. сложившихся традиций ведения научных исследований по различным специальностям, имеет значение, но не является решающей для характеристики методологических основ ведения научно-исследовательской работы.

Избрание конкретным исследователем статистических методов ведения научной работы детерминировано двумя основными количественными параметрами ведения исследовательской работы всем научным сообществом по соответствующей специальности: а) шириной сектора

анализируемой правовой действительности, в том числе объемом законодательства, регулирующего общественные отношения; б) количеством работающих в соответствующей сфере исследователей.

Качественная сторона исследуемой области (характер, уровень императивности и степень определенности норм, регулирующих исследуемые общественные отношения) имеет меньшее значение.

Лидером по числу объявлений о защите диссертаций (224) со значительным отрывом среди всех формализованных научных направлений в исследуемый период 2018—2020 гг. является специальность 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Второе место у специальности-антипода (12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), по которой сделано 176 объявлений (см. табл. 6). Соотношение числа объявлений по названным специальностям — 1,27 раза.

В двойке тех же лидеров-специальностей за 2017 г. отношение близко и составляет 1,2 раза (83 диссертации против 69)¹¹.

7. Горячая и продуктивная дискуссия относительно концепции реформирования номенклатуры научных специальностей идет не первый год и даже не первое десятилетие. «Победило мнение: в модифицированной номенклатуре юридических наук должен быть положен принцип объединения, прежде всего фундаментальных исследований в сфере права, — пишет Н. А. Власенко. — Аргументом выступило мнение большинства экспертов ВАК по праву о том, что это даст более глубокое понимание процессов, происходящих в обществе, экономике,

культуре, управлении, развитии новых технологий и др»¹².

Сгруппируем научные специальности, по которым защищаются диссертации, таким образом, чтобы наглядно продемонстрировать диспропорции исследовательской (публикационной) деятельности в области юриспруденции. Представляется, что наглядным и отражающим действительность будет деление научных юридических специальностей на четыре цикла: общеправовой, криминальный, цивилистический и цикл управленческих научных юридических специальностей. Такой подход перекликается (частично совпадает) с моделью, обеспечивающей укрупнение научных специальностей, обсуждавшейся на заседаниях экспертного совета по праву ВАК¹³.

Данные, приведенные в табл. 6, свидетельствуют о существенных диспропорциях в официальной юридической науке, значительной разнице количества защищаемых диссертаций по специальностям и циклам. Можно ли ожидать, что в обществе, в котором юридическая наука развивается в такой пропорции, где 37,93% наиболее активных исследователей работает с проблематикой криминального цикла, уровень уголовных репрессий будет низким? Думаем, нет.

8. Рассмотрим проблему с другой стороны — с позиции наших потенциальных оппонентов.

Принципиально нельзя исключать, что подготовка диссертаций по специальностям криминального цикла должна привести к гуманизации законодательства и правоприменительной практики. Например, процент научных работ всех типов (а не только диссертаций) с релевантным

¹¹ См.: Ушакова А. П. Сколько диссертаций защищается по юридическим наукам? (статистическое исследование) // Пролог: журнал о праве. 2017. № 3. С. 51.

¹² Власенко Н. А. О подготовке новой номенклатуры научных специальностей по юриспруденции // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 3. С. 832.

¹³ Там же. С. 833.

Таблица 6

Объявления о защите диссертаций, относящихся к различным циклам научных юридических специальностей

Шифр и наименование научной специальности	Количество объявлений	Объявления по специальности от общего числа объявлений, %	Объявления по циклу от общего числа объявлений, %
<i>Криминальный цикл научных юридических специальностей</i>			
12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	224	18,63	37,93
12.00.09 — Уголовный процесс	134	11,14	
12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность	98	8,15	
<i>Общеправовой цикл научных юридических специальностей</i>			
12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве	145	12,06	25,95
12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право	95	7,90	
12.00.10 — Международное право; европейское право	72	5,99	
<i>Цивилистический цикл научных юридических специальностей</i>			
12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	176	14,64	19,80
12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения	24	1,99	
12.00.07 — Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право	2	0,16	
12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс	36	2,99	
<i>Цикл управленческих научных юридических специальностей</i>			
12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджетное право	41	3,41	16,30
12.00.06 — Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право	13	1,08	
12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность	44	3,66	
12.00.14 — Административное право; административный процесс	89	7,40	
12.00.13 — Информационное право	9	0,74	

Таблица 7

**Научные работы криминального цикла в НЭБ
с релевантным словом «гуманизация»**

Год	Общее число работ по специальностям криминального цикла за год	Число работ с релевантным словом «гуманизация»	Работы с релевантным словом «гуманизация», %
2007	10 551	7	0,0663
2008	12 513	9	0,0719
2009	13 712	31	0,2260
2010	15 078	42	0,2785
2011	16 782	57	0,3396
2012	19 435	103	0,5299
2013	22 213	67	0,3016
2014	27 228	82	0,3011
2015	36 110	124	0,3433
2016	44 955	144	0,3203
2017	50 221	161	0,3205
2018	50 513	211	0,4177
2019	43 403	197	0,4538
2020	16 186	77	0,4757
2007–2020	378 900	1312	0,3462
За все годы	422 783	1338	0,3164

словом «гуманизация», размещенных в НЭБ, имеет явную тенденцию к росту (см. табл. 7).

Тенденция к росту работ с релевантным словом «гуманизация», на наш взгляд, отражает озабоченность научного сообщества ситуацией в области уголовного правоприменения. Однако это совершенно не исключает нарастающего, эскалационного действия обозначенного фактора (большого числа диссертантов по наукам криминального цикла). Решение существующих проблем, связанных с соблюдением закона и поддержанием правопорядка, можно и далее пытаться осуществлять именно за счет использования уголовно-правовых средств. Делать это можно, например, по принципу «наказывать мягче, но чаще».

Частота использования термина «гуманизация» в названиях российских кандидатских и докторских диссертаций по специальностям криминального цикла явля-

ется низкой. Их мы насчитали в НЭБ, не ограничивая поиск временными рамками, только три¹⁴. Все они относятся исключительно к области исполнения наказания. Поиск объявлений о защите диссертаций, содержащих в названии слово «гуманизация», по юридическим наукам с использованием официального сервиса и вовсе не увенчался успехом, что, на наш взгляд, весьма показательно. Вряд ли основным трендом

¹⁴ См.: *Зенина О. Г.* Гуманизация правового положения осужденных к лишению свободы на современном этапе: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2000. 160 с.; *Никитенко И. В.* Гуманизация исполнения и отбывания наказания в воспитательной колонии (организационно-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2001. 199 с.; *Иванова Н. А.* Гуманизация исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2011. 247 с.

наук криминального цикла является нацеленность на гуманизацию правотворчества и правоприменения. И объяснение тому есть.

Зачем тратить время на исследование негативного общественного явления, если эффективная борьба с ним теми средствами, которые находятся в ведении науки по специальности соискателя, невозможна? Для чего, соответственно, писать и защищать диссертации по таким темам? Этими совершенно закономерными вопросами задается каждый диссертант, выяснивший нечто негативное о возможностях отраслевого правового инструментария. Как следствие, защищая диссертацию по конкретной специальности, ученый неизбежно склонен представлять возможности соответствующей отрасли права в позитивном свете, даже понимая, что это не до конца согласуется с научной этикой.

9. Приведенные данные, характеризующие состояние правовой науки, позволяют перейти к выводам, относящимся к сфере правотворчества и правоприменения.

Увеличение набора на обучение в аспирантуры и докторантуры по юридическим научным специальностям, не относящимся к криминальному циклу, т. е. смещение приоритетов в исследованиях, будет иметь закономерным следствием гуманизацию общества, права и правоприменения.

Речь не идет о посвящении большего внимания непременно частно-правовым специальностям. Мы говорим о необходимости разумного перераспределения потока соискателей ученых степеней, сегодня проходящего по «каналу» наук криминального цикла, в пользу иных наук, в том числе административного, финансового, экологического и особенно информационного права.

«Выделение информационного права в качестве самостоятельной специальности — это решение, которое отражает бурное развитие информационных отношений и информационного законодательства —

одной из самых молодых отраслей законодательства, позволяет сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах и оптимизировать научные исследования в информационной сфере»¹⁵, — совершенно справедливо отмечали в 2014 г. Н. А. Власенко и И. М. Мацкевич по итогам разработки проекта паспорта номенклатуры научных специальностей.

Правильность позиции авторов подтверждает усилившаяся «цифровизация» общества в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако количество научных квалификационных работ в этой области является по-прежнему недостаточным. Остается надеяться, что подготовке исследований по вопросам информационного права будет уделено больше внимания, чему будет способствовать запланированное укрупнение научных специальностей, а значит, и увеличение числа диссертационных советов, которые объективно смогут принимать работы к защите по критерию соответствия специальности.

Не погружаясь в суть полемики относительно некоторых деталей формирования новой номенклатуры научных специальностей, считаем важным отметить освещение причин, по которым в названиях специальностей не должны фигурировать те или иные правовые образования, в частности «банковское право» и «транспортное право»¹⁶. Полемика, например, как в случае с «конкурентным правом»¹⁷, является продуктивной и делающей по-

¹⁵ Власенко Н. А., Мацкевич И. М. Проект паспорта номенклатуры научных специальностей по праву: подведены итоги // Журнал российского права. 2014. № 8 (212). С. 141.

¹⁶ См.: Грачева Е. Ю., Власенко Н. А. Банковское право, транспортное право и номенклатура научных специальностей по юриспруденции // Журнал российского права. 2019. № 5 (269). С. 152—161.

¹⁷ См.: Грачева Е. Ю., Власенко Н. А. Конкурентное право и номенклатура специальностей научных работников по юридиче-

нятной логику и ход официальной работы над проектом номенклатуры специальностей, вне зависимости от того, какая позиция в итоге возобладает.

Следует согласиться, что «дифференциация научного знания достигла такой степени, что... негативно сказывается на формировании единой научной картины мира»¹⁸. Поиск правильных решений, в том числе в результате апробации, как, например, это было сделано в случае со специальностью «корпоративное и энергетическое право», дает результаты лишь на дистанции времени, т. е. при появлении цифр, характеризующих востребованность специальности в научном сообществе. Эта востребованность определяется рядом факторов, в том числе существованием содержательно близких научных специальностей, охватом этими специальностями соответствующих проблем.

Так, сосуществование диссертационных советов, компетентных рассматривать диссертации по гражданскому праву, с советами по корпоративному праву предсказуемо оканчивается доминированием формальных научных сообществ с более широким цивилистическим профилем. Однако по-настоящему глубокий вывод об отсутствии необходимости отдельного упоминания в номенклатуре специальностей корпоративного права оказалось возможным сделать лишь по истечении ряда лет использования этой номенклатуры, т. е. по результатам проведенного эксперимента.

Большая сложность возникнет и с доказыванием справедливости предложенного в данной статье тезиса о высокой эффективности смены приоритетов в выборе научных специальностей, по которым пишутся диссертационные исследова-

ния, для гуманизации права и правоприменения. Его проверка возможна лишь на большой дистанции времени, минимум — через десятилетие. При этом ни один исследователь в условиях влияния на состояние общества множества факторов не возьмется утверждать, что позитивные изменения стали следствием именно данного решения, относящегося к сфере научных изысканий.

Тем не менее очевидно: учитывая, что ученые степени, особенно по юриспруденции, высоко ценятся в среде государственных служащих, стремящихся к карьерному росту, изучение ими научных идей частного права и иных правовых дисциплин способно оказать серьезное воздействие на стиль управления в государстве.

Приложение минимальных усилий для воздействия на общество в период обучения специалистов, предшествующего определению границ научного сообщества по формальному критерию (присуждению ученых степеней), способно принести на значительной, но обозримой дистанции времени большой позитивный эффект.

Возвращаясь к проблеме недостаточного использования статистических методов в юридических исследованиях, описанной в начале данной статьи, выскажем мнение, что ситуацию можно изменить, оказав целенаправленное регулятивное воздействие на научную работу. Сделать это можно в процессе разработки и уточнения новых паспортов научных специальностей.

Сегодня по юридическим наукам только в одном паспорте специальности¹⁹ используется слово «ста-

ским наукам // Журнал российского права. 2018. № 2 (254). С. 142—148.

¹⁸ Там же. С. 148.

¹⁹ Паспорт специальности: 12.00.15. Шифр специальности: 12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс. URL: <http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/316;jsessionid=brWGJfl+hR-NV+LWwWrzU1he> (дата обращения: 06.11.2020).

стика», а точнее, производное от него. В области исследования «гражданское судопроизводство» специальности 12.00.15 (гражданский процесс; арбитражный процесс) отражен «научно-правовой анализ судебной статистики в гражданско-правовой области и в сфере публично-правовых отношений».

Полагаем, что аналитическая работа с правоприменительной статистикой может быть стимулирована посредством указания соответствующих положений в разделах паспортов специальностей, посвя-

щенных областям исследования. Вопрос о круге таких областей считаем дискуссионным.

Еще большее значение имеет указание статистических методов в формуле специальности (важнейшей структурной части паспорта любой специальности). Оно неизбежно изменит отношение к применению статистических методов в правоведении, приведет к увеличению роли этих методов для цивилистического цикла наук, позитивно скажется на качестве юридических исследований.

Список литературы

- Андрюшечкина И. Н. Организация ведения судебной статистики судов общей юрисдикции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
- Боголюбов С. А. Потенциал экологических норм Конституции России // Журнал российского права. 2018. № 5 (257).
- Власенко Н. А. О подготовке новой номенклатуры научных специальностей по юриспруденции // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 3.
- Власенко Н. А., Мацкевич И. М. Проект паспорта номенклатуры научных специальностей по праву: подведены итоги // Журнал российского права. 2014. № 8 (212).
- Грачева Е. Ю., Власенко Н. А. Банковское право, транспортное право и номенклатура научных специальностей по юриспруденции // Журнал российского права. 2019. № 5 (269).
- Грачева Е. Ю., Власенко Н. А. Конкурентное право и номенклатура специальностей научных работников по юридическим наукам // Журнал российского права. 2018. № 2 (254).
- Евсиков К. С. Проблемы использования методов юридической статистики в Российской Федерации // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 1—2.
- Звягин В. А. О декриминализации изготовления и сбыта холодного оружия // Журнал российского права. 2015. № 3 (219).
- Зенина О. Г. Гуманизация правового положения осужденных к лишению свободы на современном этапе: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2000.
- Иванова Н. А. Гуманизация исполнения наказаний в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2011.
- Кузнецова О. А. Методы научного исследования в цивилистических диссертациях // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 4 (26).
- Невежина М. В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений // Журнал российского права. 2017. № 4 (244).
- Никитенко И. В. Гуманизация исполнения и отбывания наказания в воспитательной колонии (организационно-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2001.
- Павлодский Е. А. Проблемы теории и методологии гражданско-правовой статистики и ее значение для совершенствования законодательства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1990.
- Савюк Л. К. Основы теории и методологии правовой статистики: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999.
- Ушакова А. П. Сколько диссертаций защищается по юридическим наукам? (статистическое исследование) // Пролог: журнал о праве. 2017. № 3.
- Шиханов В. Н. Достоверность уголовной статистики в системе контроля преступности (по материалам Иркутской области): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.

References

Andryushechkina I. N. Organization of keeping judicial statistics of courts of general jurisdiction. Cand. diss. Moscow, 2007. 339 p. (In Russ.)

Bogolyubov S. A. The Potential of Environmental Norms of the Russian Constitution. *Journal of Russian Law*, 2018, no. 5, pp. 16—25. (In Russ.) DOI: 10.12737/art_2018_5_2.

Evsikov K. S. Problems of usage legal statistical method in Russian Federation. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki*, 2014, no. 1—2, pp. 67—71. (In Russ.)

Gracheva E. Yu., Vlasenko N. A. Banking Law, Transport Law and the Nomenclature of Law Scientific Specialties. *Journal of Russian Law*, 2019, no. 5, pp. 152—161. (In Russ.)

Gracheva E. Yu., Vlasenko N. A. Competition Law and Nomenclature of Scientific Workers' Specialties in Law. *Journal of Russian Law*, 2018, no. 2, pp. 142—148. (In Russ.) DOI: 10.12737/art_2018_2_14.

Ivanova N. A. Humanization of the execution of punishment in the form of imprisonment in relation to convicted women in modern conditions. Cand. diss. Ryazan', 2011. 247 p. (In Russ.)

Kuznetsova O. A. Methods of scientific research in civil dissertations. *Perm University Herald. Juridical Sciences*, 2014, no. 4 (26), pp. 254—270. (In Russ.)

Nevezhina M. V. Prohibition of Discrimination in the Sphere of Labor Relations. *Journal of Russian Law*, 2017, no. 4, pp. 83—90. (In Russ.) DOI: 10.12737/article_58e39ece856fb2.16965220.

Nikitenko I. V. Humanization of execution and serving of sentences in an educational colony (organizational and legal aspect). Cand. diss. Khabarovsk, 2001. 199 p. (In Russ.)

Pavlodskiy E. A. Problems of the theory and methodology of civil law statistics and its importance for improving legislation. Dr. diss. thesis. Moscow, 1990. 29 p. (In Russ.)

Savyuk L. K. Fundamentals of the theory and methodology of legal statistics. Dr. diss. Moscow, 1999. 59 p. (In Russ.)

Shikhanov V. N. Reliability of criminal statistics in the crime control system (based on materials from the Irkutsk region). Cand. diss. thesis. Moscow, 2006. 33 p. (In Russ.)

Ushakova A. P. How many dissertations are being defended in jurisprudence? (statistical research). *Prolog: zhurnal o prave*, 2017, no. 3, pp. 49—55. (In Russ.)

Vlasenko N. A. On preparing the new nomenclature of scientific specialties in jurisprudence. *RUDN Journal of Law*, 2020, vol. 24, no. 3, pp. 830—833. (In Russ.)

Vlasenko N. A., Matskevich I. M. Draft of the Passport of Nomenclature of Scientific Specialties in Law: Resume. *Journal of Russian Law*, 2014, no. 8, pp. 137—144. (In Russ.)

Zenina O. G. Humanization of the legal status of those sentenced to imprisonment at the present stage. Cand. diss. Chelyabinsk, 2000. 160 p. (In Russ.)

Zvyagin V. A. On the Decriminalization of Manufacturing and Sales of Edged Weapons. *Journal of Russian Law*, 2015, no. 3, pp. 102—107. (In Russ.) DOI: 10.12737/7879.

Информация об авторе

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент. ResearcherID: H-1270-2016

